

НЕОБОСНОВАННАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА**Ибатов Хаммдулла****Хасанов Мухаммадкодир****Нурматов Диёрбек**

Самаркандский государственный медицинский университет

Научный руководитель: **PhD Азавова Тахмина**<https://doi.org/10.5281/zenodo.17118668>

Аннотация. Необоснованное назначение антибиотиков при острых респираторных заболеваниях (ОРЗ) у детей младшего возраста остаётся актуальной проблемой педиатрии. Целью исследования явилось определение ожиданий родителей/опекунов относительно назначения антибиотиков врачами при ОРЗ у детей, а также оценка частоты и характера антибиотикотерапии. В исследование были включены 30 детей раннего возраста, находившихся в отделении болезней детей раннего возраста. Методом анкетирования выявлены особенности течения ОРЗ и практика применения антибактериальных препаратов. Полученные данные показали, что средняя частота заболеваемости у мальчиков составляет 10–15 раз в год, у девочек - 8–10 раз. Среди осложнений отмечены пневмония и отиты (по 40%), гнойный тонзиллит (20%). Антибиотики назначались врачами у 66% пациентов, фармацевтами — у 17%, самостоятельно принимались в 3% случаев, по совету знакомых — у 14%. Всего лишь 7% детей не получали антибиотики при эпизодах ОРЗ. Установлено, что наиболее часто применяемыми препаратами являются цефалоспорины. Результаты подчёркивают необходимость повышения уровня знаний медицинских работников обоснованному применению антибактериальной терапии и внедрения клинических руководств, основанных на принципах доказательной медицины, для снижения случаев необоснованного назначения антибиотиков у детей с самоизлечивающимися инфекциями верхних дыхательных путей.

Ключевые слова: острые респираторные заболевания; дети раннего возраста; антибиотики; необоснованная антибиотикотерапия; педиатрия; цефалоспорины.

Цель исследования- Выяснить, ожидали ли родители/опекуны, сопровождающие детей, назначение врачом антибиотиков? Целью этого обзора является не осуждение деятельности практикующих врачей амбулаторного звена, а призывает к более внимательному изучению анамнеза, проведению всех дополнительных исследований для получения полной картины болезни. Правильное обследование помогает определить целесообразность назначения антибиотикотерапии, а если она необходима - выбрать эффективное средство.

Методы и материалы исследования: Анкетирование. На основе перечня вопросов определить частоту встречаемости ОРЗ у детей младшего возраста. Под наблюдением было охвачено 30 детей раннего возраста, находящиеся в отделении болезней детей раннего возраста. Перечень вопросов прилагается в очном докладе.

Результаты исследования:

Исходя из данных, полученных при опросе, были выявлены следующие результаты:

1. Средняя частота заболеваемости детей в год составляет: среди мальчиков 10-15 раз в год среди девочек 8-10 раз в год
2. Процентное соотношение, исследованных девочек и мальчиков составляет 47%/53%.
3. Частота встречаемости:
Пневмонии 40%
Болей в ушах 40%
Гной в горле 20%
4. Витамин Д получают 60.6% детей
5. Прием антибиотиков у 17% лиц назначаются фармацевтом, 3% лечат самовольно, 66% врачом, 14% родителей прислушиваются к советам соседей, друзей и родственников, все ответы были выбраны 13% родителей
6. У 57% детей имеются признаки рахита
7. У 30% детей имеются признаки БЭН
8. У 47% детей низкий показатель гемоглобина
9. Диарея наблюдалась у 47% детей
10. До двух лет кормление исключительно грудным молоком у 23%
Питание исключительно смесью у 27% детей
11. У 100% родителей была ситуация, когда фармацевт предлагал заменяющие антибиотики
12. 93% детей принимают антибиотики каждый раз при ОРЗ.

Выводы:

1. В амбулаторных условиях наиболее частой причиной назначения антибиотиков у детей является ринофарингит как осложненный, так и неосложненный
2. Основными препаратами назначаемыми врачами-педиатрами детям на амбулаторном этапе являются цефалоспорины.
3. Всего лишь 7% детей не принимали антибиотики при ОРЗ
Заключение: врачи и другие медицинские работники нуждаются в обучении по рациональному назначению антибиотиков и внедрении основанных на фактических данных стандартных руководств по лечению, чтобы уменьшить надлежащее использование антибиотиков у детей с самоизлечивающимися инфекциями верхних дыхательных путей.

Литература:

1. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48, 18-22.
2. Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., & Бозоров, Х. М. (2023). Осложнение глюкокортикоидной терапии у больных сахарным диабетом, перенесших covid-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18, 10-13.
3. Супхонов, У. У., Файзиёв, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ

УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TALIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.

4. АЗИМОВА, А. А., & МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13.